

IMPACTO DA POSTURA NA MENTE: PESQUISA SOBRE EMOÇÕES E NEUROTRANSMISSORES

SANTOS, Rafael Brito dos¹
TEIXEIRA, Rosa Cecília de Sousa²
PINHEIRO, Vitor Costa³
SOUSA, Caren Nádia Soares de⁴

RESUMO

A pesquisa em foco investiga o impacto significativo da postura corporal no estado emocional e na produção de neurotransmissores. Embora muitas vezes negligenciada, a relação entre a postura que mantemos e nossos estados emocionais é uma área de estudo cada vez mais relevante. Estudos recentes indicam que a postura corporal não é apenas uma manifestação externa de nossos sentimentos, mas também desempenha um papel ativo em moldar essas emoções. Este projeto de pesquisa tem como objetivo principal explorar essa interação complexa e multifacetada por meio de uma abordagem interdisciplinar, que une o coaching, neurociência, a psicologia positiva, a programação neurolinguística e a fisiologia.

A pesquisa será conduzida por meio da coleta de dados que incluirá avaliações do estado emocional dos participantes, análises de amostras de sangue para medir os níveis de neurotransmissores críticos e observações comportamentais. Além disso, será realizado um estudo de intervenção com o treinamento de correção postural para um grupo experimental. Espera-se que os resultados destaquem como a postura corporal pode influenciar a produção de neurotransmissores, impactando assim o estado emocional e o bem-estar geral.

Este estudo promete fornecer insights valiosos sobre como pequenas mudanças na postura corporal podem ter um impacto profundo na saúde emocional e mental das pessoas. As descobertas podem abrir caminho para intervenções práticas que promovam o bem-estar emocional, além de enriquecer nosso entendimento das complexas interações entre mente e corpo.

Palavras-chave: Postura corporal. Neurotransmissores. Estado emocional. Intervenção. Bem-estar

1. INTRODUÇÃO

A postura corporal é uma característica intrínseca de nossa vida cotidiana, muitas vezes passando despercebida. No entanto, nas últimas décadas, um crescente corpo de pesquisa tem revelado que a forma como mantemos e ajustamos nossa postura não apenas afeta nossa saúde física, mas também desempenha um papel notável em nossa saúde emocional e mental. Este projeto de pesquisa tem como objetivo explorar o impacto da postura corporal na produção de neurotransmissores e no estado emocional de indivíduos, bem como examinar a possibilidade de melhorar o bem-estar emocional por meio da correção da postura.

¹Discente do Curso de Psicologia. E-mail: rafaelwok@gmail.com

²Discente do Curso de Psicologia. E-mail: rosaceciliacoach@gmail.com

³Discente do Curso de Psicologia. E-mail: vitordacostapinheiro@gmail.com

⁴Doutora em Farmacologia. E-mail: carensoares@unigrande.edu.br

A relação entre a postura corporal e as emoções é uma área intrigante que tem cativado a atenção de cientistas, terapeutas e entusiastas da saúde mental. É comum observar que, quando nos sentimos confiantes, nossos ombros se erguem, nossa coluna se endireita e nossa cabeça se ergue, resultando em uma postura ereta e aberta. Por outro lado, em momentos de tristeza, ansiedade ou estresse, nossa postura frequentemente se curva, com os ombros caídos e a cabeça baixa. Esses padrões de postura refletem a interconexão complexa entre nossa mente e nosso corpo.

Pesquisas recentes têm revelado que a postura corporal não é apenas uma manifestação externa de nossos estados emocionais, mas também desempenha um papel ativo na regulação dessas emoções. Evidências sugerem que a postura pode influenciar a produção de neurotransmissores essenciais, como a serotonina e a dopamina, que desempenham um papel crítico na regulação do humor e na saúde emocional. Manter uma postura ereta e confiante pode aumentar a produção desses neurotransmissores, contribuindo para uma sensação geral de bem-estar.

Além disso, a postura também impacta o fluxo sanguíneo e a oxigenação do cérebro. Uma postura retraída pode restringir o fluxo de sangue e oxigênio para o cérebro, levando à fadiga mental e dificuldade de concentração. Por outro lado, uma postura ereta e aberta pode melhorar o fluxo sanguíneo cerebral, resultando em maior clareza mental e uma sensação de energia renovada.

Este projeto de pesquisa se propõe a investigar essas interações complexas entre postura, neurotransmissores e saúde emocional. Além disso, examinará a possibilidade de utilizar a correção da postura como uma estratégia prática para melhorar o bem-estar emocional das pessoas. Por meio de uma abordagem interdisciplinar, que integra conhecimentos da neurociência, psicologia e fisiologia, esperamos lançar luz sobre como a simples ação de corrigir a postura pode ter um impacto profundo na saúde emocional e mental, oferecendo potencialmente uma intervenção acessível e eficaz para promover o bem-estar emocional.

Objetivos:

- Analisar a literatura científica existente sobre a influência da postura corporal na produção de neurotransmissores.
- Investigar as conexões neurobiológicas entre a postura corporal e a regulação dos neurotransmissores, como serotonina, dopamina e noradrenalina.
- Realizar estudos experimentais com participantes para avaliar como diferentes posturas corporais afetam os níveis de neurotransmissores e o estado emocional.
- Examinar se a correção da postura corporal para uma postura considerada "vencedora" pode ter um impacto positivo na produção de neurotransmissores e no bem-estar emocional.
- Utilizar ferramentas do Coaching Integral Sistêmico como meio de ativação de estado de recursos emocionais positivos pela postura corporal, práticas escritas de gratidão e afirmações positivas, exercícios posturais, mindfulness, exercícios rotineiros que estimulem a produção de neurotransmissores de forma natural sem medicamentos

2. METODOLOGIA

Serão conduzidos experimentos controlados com grupos de participantes que adotarão diferentes posturas corporais com exercícios rotineiros durante um período determinado. Além

disso, questionários e escalas psicométricas serão aplicados para avaliar o estado emocional dos participantes.

1. Seleção dos Participantes:

Para este estudo, recrutar um grupo representativo de participantes é fundamental. Um grupo diversificado em termos de idade, gênero e níveis de saúde emocional seria ideal para garantir resultados generalizáveis.

2. Avaliação do Estado Emocional:

Utilizar escalas de avaliação psicológica, como o Inventário de Depressão de Beck, a Escala de Ansiedade de Hamilton ou medidas de bem-estar emocional, como a Escala de Satisfação com a Vida.

Abastecer o relatório de acompanhamento de estado emocional

3. Medição da Postura Corporal:

Empregar técnicas de avaliação da postura corporal, como fotografias digitais ou software de análise postural, para registrar a postura dos participantes antes e depois das intervenções.

4. Intervenção na Postura e Orientações das Atividades Rotineiras:

Dividir os participantes em grupos experimentais e de controle.

O grupo experimental participará de sessões de treinamento de correção postural baseadas em técnicas de coaching e feedback visual.

O grupo de controle não receberá treinamento de correção postural.

Registrar o tempo dedicado à correção postural por sessão e ao longo do período do estudo.

5. Medição dos Neurotransmissores e/ou Avaliação de Estado Emocional:

Coletar amostras de sangue dos participantes para medir os níveis de neurotransmissores, como serotonina, dopamina e cortisol, antes e após a intervenção.

6. Avaliação Comportamental:

Usar observações comportamentais, como a postura dos participantes durante entrevistas simuladas de situações estressantes e estimulantes, para avaliar as mudanças na postura em contextos do mundo real.

Abastecer o relatório de acompanhamento de estado emocional quinzenal para registro da evolução de cada grupo.

7. Análise de Dados:

Realizar análises estatísticas, como testes T de Student ou análises de variância (ANOVA), para comparar os níveis de neurotransmissores e os resultados das escalas psicológicas entre o grupo experimental e o de controle, antes e depois da intervenção.

Analisar as mudanças na postura ao longo do tempo e sua relação com os dados emocionais e neuroquímicos.

8. Ética e Consentimento:

Obter o consentimento informado de todos os participantes.

Garantir que a pesquisa siga os padrões éticos, incluindo a proteção da privacidade e confidencialidade dos participantes.

9. Análise dos Resultados:

Interpretar os resultados à luz das hipóteses e objetivos da pesquisa.

Identificar correlações entre a correção da postura, os níveis de neurotransmissores e o estado emocional dos participantes.

10. Conclusões e Implicações:

Resumir as descobertas e discutir suas implicações para a saúde emocional e mental.

Propor futuras direções de pesquisa com base nos resultados obtidos.

Essa metodologia permite uma abordagem abrangente para investigar a relação entre postura corporal, estado emocional e produção de neurotransmissores, incorporando medidas psicológicas, fisiológicas e comportamentais. Ao integrar princípios da psicologia, a pesquisa pode lançar luz sobre como as intervenções na postura corporal podem afetar positivamente o bem-estar emocional das pessoas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Resultados e/ou Produtos Esperados:

- 1 - Relatório de Pesquisa: Um relatório abrangente contendo os resultados da pesquisa, análises estatísticas, interpretações e conclusões. Este documento servirá como um registro dos achados e será submetido a revisões por pares para publicação em periódicos científicos.
- 2 - Apresentações Científicas: Apresentações em conferências científicas para compartilhar os resultados com a comunidade acadêmica e profissional. Essas apresentações permitirão a disseminação rápida dos achados e o feedback de especialistas.
- 3 - Artigos Científicos: Publicações em periódicos científicos revisados por pares, detalhando as descobertas da pesquisa. Isso contribuirá para a literatura científica e aumentará a visibilidade da pesquisa.
- 4 - Material Didático: Desenvolvimento de material didático que pode ser usado em ambientes educacionais, como escolas e centros de treinamento, para promover a conscientização sobre a importância da postura corporal.
- 5 - Seminários e Workshops: Realização de seminários e workshops para compartilhar conhecimentos práticos sobre como melhorar a postura corporal e promover o bem-estar emocional.
- 6 - Recomendações Clínicas: Com base nos resultados, elaboração de recomendações práticas para profissionais de saúde, incluindo terapeutas, treinadores, coaches e psicólogos, sobre como abordar a postura corporal como parte de intervenções terapêuticas.

Repercussões ou Impactos Esperados:

- 1 - Impacto na Saúde Mental: Os resultados desta pesquisa têm o potencial de destacar a importância da postura corporal na saúde mental. Se confirmado que a correção da postura afeta positivamente os níveis de neurotransmissores e o estado emocional, isso pode levar a intervenções práticas para melhorar o bem-estar emocional.
- 2 - Promoção da Conscientização: A pesquisa e os produtos resultantes podem aumentar a conscientização pública sobre a relação entre postura corporal e saúde mental. Isso pode motivar as pessoas a adotar práticas de correção postural em sua vida diária.
- 3 - Impacto na Educação: O material didático desenvolvido pode ser incorporado ao currículo educacional, ensinando crianças e jovens a manter uma postura saudável desde cedo, o que pode ter efeitos duradouros em sua saúde física e emocional.
- 4 - Relevância Clínica: As recomendações clínicas podem ser úteis para profissionais de saúde na incorporação de estratégias de correção postural em seus tratamentos. Isso pode ser especialmente relevante para pacientes com distúrbios emocionais e psicológicos.
- 5 - Potencial Econômico: Se a pesquisa demonstrar que a correção da postura pode ser uma intervenção eficaz na promoção do bem-estar emocional, isso pode ter implicações econômicas positivas. Menos pessoas podem precisar de tratamento de saúde mental intensivo, reduzindo os custos associados à saúde pública.
- 6 - Desenvolvimento de Terapias Alternativas: Os resultados podem inspirar o desenvolvimento de terapias alternativas baseadas na correção da postura, oferecendo opções adicionais para

indivíduos que buscam melhorar seu bem-estar emocional.

7 - Consciência Ambiental: Promover a correção da postura também pode ter impactos ambientais, já que uma postura mais ereta e saudável pode reduzir o risco de problemas de saúde relacionados à postura, resultando em menos consultas médicas e procedimentos invasivos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados e produtos esperados desta pesquisa têm o potencial de impactar positivamente a saúde mental, a conscientização pública, a educação, a prática clínica e até mesmo os custos associados à saúde, enquanto destacam a importância da postura corporal na saúde emocional e física. Esses impactos podem ter efeitos significativos em vários níveis da sociedade, desde o indivíduo até o sistema de saúde e o meio ambiente.

REFERÊNCIAS

ANDREAS, S., & Andreas, C. **Crenças**: Caminhos para a saúde e o bem-estar. Editora Summus, 1994.

BANDLER, R., & Grinder, J. **A estrutura da magia**: Um Livro sobre Linguagem e Terapia. Editora Summus, 2008.

BEAR, M. F., Connors, B. W., & Paradiso, M. A. **Neurociências**: desvendando o sistema Nervoso." Artmed Editora, 2016

CAVANAGH, M. J., & Spence, G. B. The psychological benefits of Pilates for adult participants: A systematic review. *Journal of Bodywork and Movement Therapies*, 2013, p. 427-436.

CSIKSZENTMIHALYI, M. **Fluir**: a psicologia da experiência perfeita. Editora Rocco, 2008.

GAZZANIGA, M. S., Ivry, R. B., & Mangun, G. R.. **Neurociência cognitiva**: a biologia da mente Artmed editora, 2018.

GUYTON, A. C., & Hall, J. E. . **Tratado de fisiologia médica**. Editora Elsevier, 2019.

GRANT, A. M. The Efficacy of Executive Coaching in Times of Organisational Change. *Journal of Change Management*, 2017, p.160-172.

HALL, J. E. Guyton & Hall: **Tratado de fisiologia médica**. Editora Elsevier, 2015.

KANDEL, E. R., Schwartz, J. H., & Jessell, T. M. **Princípios de neurociência**. Artmed Editora, 2013.

LYUBOMIRSKY, S. **A ciência da felicidade**: como uma psicóloga positiva revolucionou o seu campo. Editora saraiva, 2008.

O'CONNOR, J., & SEYMOUR, J. **Introdução à programação neurolinguística**. Editora

summus, 2005.

PALMER, S., & Whybrow, A. *The Handbook of Coaching Psychology: a guide for practitioners*. Routledge, 2007.

SELIGMAN, M. E. P. **Florescer**: Uma nova compreensão da natureza da felicidade e do bem-estar. Editora Objetiva, 2011

STOBER, D. R., & Grant, A. M. **Evidence-Based Coaching Handbook**: putting best practices to work for your clients. John Wiley & Sons, 2006.

TORTORA, G. J., & Derrickson, B. **Princípios de anatomia e fisiologia**. Editora Artmed, 2017.